

FANTOCHES NO ENSINO DE ASTRONOMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA ABORDAGEM LÚDICA PARA CRIANÇAS

DOI: 10.5281/zenodo.18936467

Kayque Figueiredo Machado¹

¹Física – Universidade Cruzeiro do Sul

Machado.kayquef@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3337449763122734>

Daniela Fontana Almenara²

²Professora – Secretaria de Educação do Estado de Rondônia

danielmenara@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0181195587049932>

AT07: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem

RESUMO: Este trabalho apresenta uma experiência didática realizada com 20 crianças do 2º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Balão Mágico, cujo objetivo foi introduzir conceitos básicos sobre o Sistema Solar e promover a conscientização ambiental, por meio de uma sequência de atividades lúdicas. A proposta utilizou recursos audiovisuais, materiais manipulativos e a mediação do fantoche Orbix, fundamentando-se na teoria de Vygotsky, que destaca a importância da interação social no processo de aprendizagem. As etapas incluíram a apresentação do personagem, atividades com painel de EVA, vídeos educativos e produção de desenhos. O grande engajamento das crianças observado revelou evidências de que o uso de metodologias ativas e lúdicas promoveu aprendizagens significativas e prazerosas, o que reforça a importância de integrar o ensino científico e a educação ambiental desde a infância. Este relato de experiência respeita a Resolução CNS nº 510/2016, sendo dispensada apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, por tratar-se de descrição de intervenção educativa sem experimentação com participantes.

Palavras-chave: Práticas de Ensino; Recursos Didáticos; Aprendizagem Lúdica; Ensino de Física.

1. INTRODUÇÃO

O uso de fantoches no ensino é uma estratégia pedagógica lúdica capaz de tornar a aprendizagem mais envolvente e significativa, algo que vem se tornando necessário no ensino de ciências (Santos *et al.*, 2022). Ao integrar elementos lúdicos ao processo educacional, os fantoches possibilitam que conceitos abstratos sejam apresentados de maneira acessível e interativa, estimulando a participação ativa dos alunos (Barai *et al.*, 2016). No contexto da astronomia, disciplina que frequentemente apresenta desafios conceituais para crianças, essa abordagem se mostra ainda mais relevante, pois permite que os estudantes explorem temas complexos de forma divertida e intuitiva.

A astronomia é um tema de grande interesse das crianças durante a educação infantil. Com isso, levar essas temáticas para esse público proporciona oportunidades para o desenvolvimento da curiosidade científica e da compreensão sobre o universo. Ensinar astronomia para crianças amplia seus conhecimentos sobre os corpos celestes e fenômenos naturais, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio lógico, habilidades matemáticas e cognitivas, como observação, dedução e comunicação. Além disso, favorece o uso de instrumentos e a compreensão de conhecimentos, apoiando a aprendizagem em outras áreas (Cordeiro; Sepel, 2022). No entanto, a maneira como esses conteúdos são apresentados impacta diretamente no engajamento e na retenção do conhecimento pelos alunos (Silveira; Almeida, 2022).

Diante disso, foi desenvolvida uma oficina de astronomia na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Balão Mágico, voltada para crianças do 2º ano do ensino fundamental, utilizando o teatro de fantoches como ferramenta didática. O personagem central da atividade foi Orbix, um alienígena curioso que viaja pelo Sistema Solar em busca de conhecimento sobre a Terra. Através dessa narrativa, as crianças foram conduzidas a uma jornada exploratória pelos planetas, contando com recursos visuais como um painel em EVA e episódios do desenho “O Show da Luna”, que complementam a experiência.

Este relato de experiência tem como objetivo apresentar a aplicação desta oficina e analisar os impactos da abordagem lúdica no ensino de astronomia para crianças. A partir da interação com o fantoche Orbix e das atividades desenvolvidas, buscou-se despertar o interesse dos alunos pela ciência, promovendo um aprendizado significativo e estimulando sua criatividade e imaginação.

2. METODOLOGIA

A oficina de astronomia foi realizada com a participação de 20 crianças do 2º ano do ensino fundamental da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Balão Mágico. Com o objetivo de unir aprendizado científico e conscientização ambiental, a metodologia adotada utilizou o fantoche Orbix como mediador lúdico, além de recursos audiovisuais, materiais visuais e atividades interativas, tornando o conteúdo acessível e estimulante para o público infantil.

A atividade foi estruturada em diferentes momentos para garantir a participação ativa das crianças. Inicialmente, o personagem Orbix (Figura 1A) foi apresentado como um alienígena curioso que viaja pelo universo para aprender sobre os planetas e compreender como

os seres humanos cuidam da Terra. Em seguida, um painel interativo de EVA (Figura 1B) foi utilizado para ilustrar o Sistema Solar, permitindo que as crianças manipulassem os elementos e compreendessem as principais características dos planetas.

Figura 1: Alienígena Orbix e Painel

Fonte: Próprios autores (2025).

Para reforçar os conceitos abordados, foram exibidos episódios do desenho brasileiro *O Show da Luna* [5] relacionados à astronomia, seguidos de uma roda de conversa para discussão dos conteúdos apresentados. Posteriormente, as crianças realizaram uma atividade artística, colorindo e identificando os planetas em um desenho do Sistema Solar, reforçando o aprendizado de forma lúdica.

Ao final, a oficina promoveu uma reflexão sobre a importância da preservação ambiental, relacionando a exploração espacial com a necessidade de cuidar do planeta. Foram apresentadas pequenas ações sustentáveis que as crianças podem adotar no dia a dia.

Este estudo configura-se como um relato de experiência, uma vez que descreve a prática pedagógica desenvolvida na oficina. Conforme a Resolução CNS nº 510/2016, que regula pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, não se faz necessária a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) (Brasil, 2016), pois não envolve experimentação com seres humanos, mas sim a descrição de uma intervenção educativa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta atividade gerou um impacto positivo entre os alunos, refletido no entusiasmo demonstrado ao longo de todas as etapas da atividade. Desde o primeiro contato com o personagem, as crianças se mostraram curiosas e engajadas, respondendo com atenção às explicações e interagindo espontaneamente com as propostas apresentadas. O uso do fantoche como mediador da aprendizagem na educação infantil se revelou uma estratégia eficaz para criar um ambiente de ensino acolhedor, capaz de prender a atenção dos pequenos e despertar

neles a vontade de aprender mais sobre o universo. Jesus e Andrei (2020), corroboram com isso quando afirmam que ao abordar o lúdico como facilitador da aprendizagem na educação infantil, busca-se superar a concepção do brincar como mero passatempo, acompanhando-o como prática essencial ao desenvolvimento e à construção do conhecimento pelas crianças.

Outro fator que contribuiu para a recepção positiva da atividade foi a variedade de metodologias aplicadas. A combinação de explicação oral, recursos visuais, vídeos animados e atividades práticas garantiu que diferentes perfis de aprendizagem fossem contemplados. Algumas crianças demonstraram maior interesse nas explicações sobre os planetas, enquanto outras ficaram mais envolvidas com o painel de EVA. A exibição dos episódios do desenho "O Show da Luna" também teve um papel fundamental no sucesso da oficina, pois reforçou os conceitos abordados de maneira lúdica e envolvente, proporcionando momentos de conexão entre o que foi ensinado e a linguagem audiovisual já familiar aos alunos.

A atividade prática de colorir e nomear os planetas consolidou o aprendizado de forma leve e divertida. Durante essa etapa, as crianças se dedicaram à tarefa com entusiasmo e compartilharam suas percepções umas com as outras, trocando ideias sobre os planetas e demonstrando que haviam assimilado as informações previamente discutidas. Muitas delas fizeram perguntas espontâneas, como "Qual é o planeta mais quente?" ou "Os alienígenas moram em outro planeta?", evidenciando uma curiosidade natural despertada pelo tema. Esse interesse contínuo ao longo de toda a oficina indica que o formato adotado conseguiu transformar um assunto abstrato em algo tangível e fascinante para os alunos.

Além do aprendizado sobre astronomia, um dos momentos mais relevantes da oficina foi a discussão sobre a conservação da Terra. Mesmo com pouca idade, as crianças já possuem alguma noção sobre questões ambientais, e a conversa conduzida ao final da atividade permitiu que expressassem suas percepções sobre o que pode ser feito para cuidar melhor do planeta. Algumas compartilharam hábitos sustentáveis que já adotam em casa, como economizar água e reciclar, enquanto outras demonstraram surpresa ao entender que os recursos naturais da Terra são limitados. Esse diálogo reforçou a importância de introduzir a educação ambiental desde a infância, utilizando abordagens que tornem o tema acessível e envolvente.

A aprovação da oficina também pode ser compreendida a partir da perspectiva da motivação intrínseca dos alunos. A experiência de aprender por meio de narrativas e interações, em vez de métodos tradicionais e formais, torna o processo educativo mais agradável e espontâneo. O fato de as crianças poderem participar ativamente, fazendo perguntas, tocando os materiais e realizando atividades artísticas, contribuiu para uma aprendizagem mais

duradoura e significativa. Esse aspecto é fundamental na educação infantil, pois é nessa fase que a curiosidade e o interesse pelo conhecimento são moldados, influenciando a relação futura dos alunos com o aprendizado.

Outro aspecto relevante foi o envolvimento dos professores e coordenadores da escola, que demonstraram grande interesse pela proposta e destacaram o impacto positivo da atividade no comportamento dos alunos. Segundo relatos dos docentes, as crianças continuaram comentando sobre a oficina nos dias seguintes, reforçando a ideia de que a experiência deixou uma marca significativa. Muitos educadores enfatizaram a necessidade de ampliar o acesso a esse tipo de iniciativa, pois perceberam o quanto metodologias mais dinâmicas favorecem o processo de ensino-aprendizagem, especialmente em temas científicos que, quando apresentados de forma tradicional, podem parecer distantes da realidade das crianças.

Dessa forma, a oficina cumpriu seu objetivo de ensinar conceitos básicos de astronomia e de fomentar o interesse das crianças pela ciência e isso estimulou reflexões sobre a preservação do planeta. A experiência demonstrou que o ensino, quando associado a estratégias lúdicas e interativas, pode transformar o aprendizado em um momento prazeroso e inspirador, contribuindo para a formação de indivíduos mais curiosos, críticos e conscientes de seu papel na sociedade.

A oficina de astronomia despertou grande entusiasmo entre as crianças, refletindo-se no engajamento ativo em todas as etapas da atividade. Desde o primeiro contato com o personagem Orbix, os alunos demonstraram curiosidade e interesse, interagindo espontaneamente e participando com atenção das explicações. O uso do fantoche como mediador do aprendizado mostrou-se uma estratégia eficaz para criar um ambiente acolhedor e lúdico, tornando os conceitos astronômicos mais acessíveis e estimulando a vontade de aprender.

A diversidade de metodologias aplicadas também contribuiu para o sucesso da oficina. A combinação de explicação oral, recursos visuais, vídeos animados e atividades práticas atendeu a diferentes perfis de aprendizagem, permitindo que cada criança se envolvesse de maneira significativa. Algumas demonstraram mais interesse pelos planetas, enquanto outras se encantaram com a construção do painel de EVA. A exibição do desenho *O Show da Luna* reforçou os conceitos abordados de forma familiar e envolvente, facilitando a conexão entre a teoria e o imaginário infantil.

A atividade prática de colorir e nomear os planetas consolidou o aprendizado de maneira leve e interativa. Durante essa etapa, as crianças participaram ativamente, trocando ideias e expressando suas percepções sobre o sistema solar. Muitas fizeram perguntas espontâneas,

demonstrando curiosidade e assimilação do conteúdo trabalhado. Além disso, a discussão sobre a preservação da Terra estimulou reflexões sobre questões ambientais, revelando que, mesmo com pouca idade, os alunos já possuem uma consciência inicial sobre sustentabilidade. O diálogo permitiu que compartilhassem hábitos ecológicos adotados no dia a dia e reconhecessem a importância de cuidar do planeta.

Sob a perspectiva da teoria de Vygotsky, os resultados da oficina evidenciam a relevância do aprendizado mediado por interações sociais e pelo uso de ferramentas culturais. O fantoche e os materiais lúdicos funcionaram como mediadores, permitindo que as crianças avançassem dentro de sua Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), conceito central da teoria vygotskiana. Durante a oficina, a mediação ocorreu tanto pelos educadores quanto pela interação entre os próprios alunos, que compartilharam descobertas e ajudaram uns aos outros na construção do conhecimento (Lima, 2023).

Além disso, a ludicidade presente na atividade serviu como um meio para o desenvolvimento integral das crianças, englobando não apenas a assimilação de conceitos científicos, mas também o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Segundo Vygotsky, as brincadeiras são fundamentais para a construção do pensamento e da aprendizagem, pois permitem que as crianças experimentem papéis sociais e testem hipóteses em um ambiente seguro e estimulante. O entusiasmo demonstrado ao longo da oficina reforça essa ideia, indicando que o aprendizado se tornou mais significativo ao ser inserido em um contexto interativo e envolvente.

Outro aspecto relevante foi o impacto da oficina no ambiente escolar. Professores e coordenadores relataram que as crianças continuaram comentando sobre a experiência nos dias seguintes, o que evidencia o impacto positivo da abordagem utilizada. Além disso, os educadores ressaltaram a importância de metodologias mais dinâmicas no ensino de ciências, destacando como a ludicidade favorece a aprendizagem e torna os conteúdos mais acessíveis e interessantes para os alunos.

Assim, a oficina cumpriu seu propósito de introduzir conceitos básicos de astronomia de forma envolvente, incentivando a curiosidade científica e promovendo reflexões sobre a preservação ambiental. A experiência demonstrou que estratégias lúdicas e interativas tornam o aprendizado mais prazeroso e estimulam uma relação positiva das crianças com o conhecimento, contribuindo para um desenvolvimento mais amplo e significativo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oficina de astronomia foi uma experiência enriquecedora tanto para as crianças quanto para a trajetória dos autores enquanto educadores. A atividade proporcionou um ambiente dinâmico e interativo, permitindo que os alunos explorassem conceitos de astronomia e sustentabilidade de maneira lúdica e envolvente. A utilização de recursos como o fantoche, vídeos educativos e atividades práticas mostrou-se uma estratégia eficaz para captar e manter a atenção das crianças, tornando o aprendizado mais significativo e prazeroso.

Sob a perspectiva de Vygotsky, essa experiência reforça a importância do aprendizado mediado por interações sociais e ferramentas culturais. O personagem Orbix atuou como um mediador simbólico, facilitando a construção do conhecimento dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) das crianças. O aprendizado não ocorreu de forma isolada, mas sim em um contexto colaborativo, onde o diálogo, a participação ativa e a troca de experiências foram essenciais para a assimilação dos conteúdos.

Apesar do sucesso da oficina, alguns desafios surgiram ao longo da execução. Um dos principais foi conter a animação das crianças durante as explicações. O entusiasmo gerado pelo personagem e pelos materiais interativos, embora positivo, exigiu estratégias para equilibrar momentos de interação e momentos de escuta. Esse aspecto reforça a importância da mediação e da adaptação pedagógica, garantindo que a ludicidade não comprometa a clareza na comunicação do saber.

O entusiasmo das crianças, as perguntas feitas ao longo da atividade e o engajamento nas atividades práticas revelaram evidências de que os desafios encontrados foram superados pelo impacto positivo da experiência. Isso demonstrou que o objetivo de despertar o interesse pela ciência foi alcançado. Além disso, a vivência ratifica a importância das metodologias ativas no ensino, especialmente quando voltadas para o público infantil.

Essa experiência serviu como aprendizado valioso para futuras iniciativas, destacando a necessidade de equilíbrio entre ludicidade e organização para garantir um ensino eficaz e prazeroso. A oficina não apenas proporcionou um primeiro contato significativo com conceitos científicos, mas também demonstrou que o aprendizado pode ser um processo envolvente e inspirador quando estruturado de forma interativa e acessível.

REFERÊNCIAS

BARAI, Alexandre; NETO, João Teles de Carvalho; GARRIDO, Douglas; ITYANAGUI, Gustavo; NAVI, Matheus. Astronomia nos anos iniciais do Ensino Fundamental: uma parceria entre universidade e escola. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, Florianópolis, v. 3, pág.

1009–1025, dez. 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2016v33n3p1009>. Acesso em: 12 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016**. Diário Oficial da União: seção 1, n. 98, Brasília, DF, p. 44. 2016. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html. Acesso em: 13 abr. 2025.

CORDEIRO, Thamires Luana; SEPEL, Lenira Maria Nunes. Mulheres Na Ciência: o uso do teatro de fantoches como possibilidade para divulgar a cientista brasileira Bertha Lutz nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 13, n. 2, p. 1-24, 2022. Disponível em: <https://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/rencima/article/view/3516>. Acesso em: 12 abr. 2025.

JESUS, Maria Celeste de; ANDREI, Alexandre Humberto. Iniciativas de aproximação entre as crianças e a cultura científica: experimentação, brincadeira e imaginação. **Revista ScientiarumHistoria**, [SI], v. 1, e257, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.51919/revista_sh.v1i0.257. Acesso em: 12 abr. 2025.

LIMA, Leida Lira. **O lúdico no processo de aprendizagem na educação infantil a partir da teoria de Vygotsky**. 2023. 19 f. Trabalho de Curso (Licenciatura em Pedagogia) – Faculdade de Educação e Ciências Sociais, Campus Universitário de Abaetetuba, Universidade Federal do Pará, Souré, 2023. Disponível em: <https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/6598>. Acesso em: 11 abr. 2025.

SANTANA, Bruno Reis; SILVA, Wagner Rodrigues; FREITAS, Mirella Oliveira. O Show da Luna como gênero mediador de educação científica. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 27, p. e21003, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1516-731320210003>. Acesso em: 11 abr. 2025.

SANTOS, Francisca Robervânia Soares dos; GUERRA, Maria Elane de Carvalho; SANTANA, Eddie William de Pinho; PANTOJA, Lydia Dayanne Maia. Teatro de fantoches como ferramenta lúdica na conscientização das arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti ao Ensino Fundamental II. **Conexão ComCiência**, v. 2, n. 1, 2022. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/conexaocomciencia/article/view/7297>. Acesso: 12 abr. 2025.

SILVEIRA, Alessandro Frederico de; ALMEIDA, Magna Cely Cardoso de Lima. Astronomia em sala de aula: do estudo teórico para uma proposta usando o teatro de fantoches. **Ensino & Multidisciplinaridade**, v. 8, n.1. 2022. DOI: <https://doi.org/10.18764/2447-5777v8n1.2022.4>. Disponível em: <https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ens-multidisciplinaridade/article/view/18010>. Acesso em: 12 abr. 2025.